

الجمهورية العربية السورية
وزارة الإسكان والمرافق

الندوة الاستشارية حول دمشق القديمة
اقتراح طرق ومواد بناء مساعدة في ترميم وإعادة
بناء سكن مدينة دمشق التقليدي
دمشق - 2006

تقديم المهندس : موفق دغمان
قسم علوم البناء والتنفيذ
كلية الهندسة المعمارية _ جامعة دمشق

الندوة الاستشارية حول دمشق القديمة اقتراح طرق ومواد بناء مساعدة في ترميم وإعادة بناء سكن مدينة دمشق التقليدي

مقدمة :

للنهوض بالمدينة القديمة ، لابد من تصافر الجهود لمختصين في عمليات الترميم وباحثين في أساليب الإنشاء التقليدي ، بالإضافة إلى اقتصاديين و خبراء في تخطيط المدن وذلك لمعالجة إحدى المشاكل الهامة وهي ترميم وإعادة بناء السكن التقليدي في مدينة دمشق وتقديم اقتراحات لمعالجة هذه المشكلة الهامة . وتعتبر مادة الطين ومشتقاتها التي تؤكد قوانين البناء على استخدامها في أعمال البناء والإكساء من المواد التي يتوجب دراستها بعناية والتغلب على المشكلات التي تواجهها سواء في عمليات التصنيع أو زيادة وتحسين إمكانياتها الإنشائية ومواصفاتها الفيزيائية ، هذه المشكلات حدثت من استخدام هذه المادة واستخدام مواد بناء معاصرة بدلا عنها (البلوك -البيتون) مما يؤدي إلى تغيير الطابع المعماري والعمراي للبيئة التقليدية و بالتالي فقدان الطابع المحلي .

ترميم السكن التقليدي في مدينة دمشق تاريخيا :

عند حلول فصل الشتاء تبدأ أعمال الصيانة الدورية للأبنية الطينية تأخذ الاهتمام الأكبر لسكانها وبشكل عام فقد عكست صورة الأبنية التقليدية الوضع الاجتماعي و الاقتصادي لسكان هذه الدور فهي متألقة ومنتينة في المواسم الجيدة ومتداعية في الأوضاع الاقتصادية السيئة وعدم الاستقرار . فمواد البناء قد ترتفع أسعارها وأجور المعلمين و الفعالة تتطلب المبالغ الكبيرة وهذا ما يؤكد الشيخ أحمد البديري الحلاق بقوله : " وقد طال عليه المطال والغلاء في كل شيء حتى في التراب والقصرمل والحديد والخشب و غير ذلك من أدوات العمارة و بالجهد الكلي حتى يحصل الإنسان على معلم بناء أو نجار ، وأجر الواحد بدينار والكلس واللبن لا يوجدان " وتوضح وثائق المحاكم الشرعية بدمشق صورا" لأعمال الترميم وإعادة البناء و مواد البناء المستخدمة .

وبعد دراسة هذه الوثائق يمكن تلخيص ما يلي :

1 - تنوعت أماكن الترميم أو الصيانة فهي :

- الجدران (خنزرة ، إعادة بناء)
- الأسقف (تطيين ، زريقة ، تدعيم بالطبق أو الدفوف فوق الجوائز الخشبية)
- القواطع العلوية (طبلاط) وإنشاء الهيكل المكتنف
- دق عدسات الأرضيات السفلية و الوسطية
- ترميم البلاط ، برك الماء ، أقنية الماء الحلو والمالح
- درا بزينات الأدراج الخشبية (البرامق) والحجرية
- المداخن والكوانين والمطريات والمزاريب
- النوافذ والأبواب

2- كانت مواد الترميم مواد تقليدية (أخشاب ، أنشاب ، قصرمل ، تراب أحمر ، تبن ، لبن ، أحجار ، بوارى ، أساطيم ، مسامير ، وغير ذلك)

3- يتوجب على صاحب الدار أجور العاملين واطعامهم بالإضافة إلى تأمين مواد البناء .

استمر البناء والترميم بالطرق التقليدية حتى نهاية الفترة العثمانية المتأخرة إلى أن طبق على الولايات العثمانية ومن ضمنها دمشق الحمية قانون البناء العثماني (5 شوال 1298) الذي نظم عملية البناء وبقيت مواد البناء التقليدية أهم المواد المستخدمة ، كما أكد القانون على أن تكون هناك صنعة في تشكيل العناصر المعمارية ولم يبلغ وهو الأهم دور الحرفيين في تقديم إبداعاتهم ، ومنذ ذلك الوقت لم يعد باستطاعة ساكني الدور التقليدية إجراء عمليات الترميم أو إعادة البناء إلا برخص نظامية ودفع رسوم إنشاء وتعمير الأبنية .

أما قانون البناء الفرنسي 239 الصادر في 1/9/1930 فقد سمح باستخدام المواد التقليدية في ترميم مناطق المدينة القديمة ، إلا أن هناك تجاوزات أو عدم منع لاستخدام المواد العصرية كالبيتون المسلح أو المعدن في ترميم أو إعادة البناء في المناطق التقليدية .

مواد البناء التقليدية وأهم مصادرها في إقليم دمشق :

يعتبر الطين المادة الأساسية في تشييد الأبنية في المناطق الخالية من مواد أخرى كالحجر ، وقد تطور المسكن من الطين حين توفرت في دمشق شروط الاستقرار حيث أكتشف العلماء في مواقع تاريخية مثل تل الرماد (6500 - 6000 ق . م) آثار بيوت سكنية شيدت من مادة الطين ومنذ ذلك التاريخ بدأ استخدام هذه المادة في تطور مستمر وبشكل مشابه للأساليب المستخدمة حالياً . إن موقع إقليم دمشق في الغوطة والتي تتميز تربتها بقوام طيني طمبي و طيني سيلتي بالإضافة إلى توفر المياه أدى إلى وجود غطاء نباتي كثيف ساعد على تفرش الجحور والذي أستخدم في البناء ، فأستعمل خشب الحور الرومي كجوائز رئيسية (جسور) أو ثانوية في أسقف السكن الطيني كما أستعمل كشرائح خشبية (طبق ، دفوف) و اشتهرت غوطة دمشق ومحيطها بزراعة القنب الذي أستخدم بشكل واسع في عمليات الأكساء .

يحيط بغوطة دمشق ثلاثة مناطق رئيسية تتباين بسبب موقعها الجغرافي و البيئة المحيطة و طبيعة المناخ السائد و هذه المناطق هي :

وادي العجم : تمتد جنوب غوطة دمشق الغربية وتصل حتى سهل حوران ، تتميز هذه المنطقة بتربة بين الحمراء و الصفراء وجنوبها سلسلة من الجبال البركانية (جبل المانع) ، كما يمر من هذه المناطق نهر الأعوج ، لذلك توفرت فيها مواد بناء كالحجر الأسود والقصب والتبن .

منطقة المرح : تمتد في مرج واسع منبسط يقع شرقي وجنوبي الغوطة ، تميزت بتربة غرينية وانتشرت في أراضيها زراعة الحبوب والقصب ولذلك توفرت فيها مادتي التبن والقصب .

منطقة القلمون الأدنى : تمتد من سهل عدرا والموازبة لسلسلة جبال القلمون الأدنى ، تميزت بتوفر خشب اللزاب الحراجي والقصب بالإضافة إلى مادة الكلس في منطقة جيروود والحوارة في مناطق عدرا والضمير .

ومن خلال ذلك يمكن أن نلاحظ تكامل مواد البناء التقليدية في إقليم دمشق واستخدامها في عمليات البناء والترميم ، ونتيجة للتأثيرات التكنولوجية بسبب تطور المواصلات و الاتصالات فقد تأثرت مدينة دمشق مع مثيلاتها من المدن بوجهات النظر المعمارية المسماة بالعمارة العصرية ، كما أن وصول مواد البناء العصرية وبعض المواد الأخرى وتنفيذ

مشاريع كبرى لتزويد المياه والكهرباء وخطوط السكك الحديدية أدى إلى تغيير واضح في البنية العمرانية ، فقد كانت المنطقة سوق واسعة لتصريف مواد البناء وغيرها من المواد المصنعة وذلك في بداية القرن العشرين . توقف البناء بالمواد التقليدية وخاصة مادة الطين نتيجة لذلك بالإضافة إلى صدور القرار رقم 97 بتاريخ م 1948 / 2 / 8 ، حيث نصت المادة 17 " أنه لا يجوز استعمال الخشب واللبن والدك في البناء ضمن حدود المدينة إلا في الأحوال التي سمح صراحة باستعمالها بموجب أحكام هذا النظام " وانحصر استخدام هذه المواد في أعمال ترميم الأبنية التقليدية وهذه القرارات أدت بشكل واضح إلى إبعاد مادة الطين بشكل رسمي عند تشييد الأبنية وبالتالي عدم التفكير في تطويرها لتلبي الاحتياجات المعاصرة . الشكل (1)

الشكل (1) يوضح أهم مصادر مواد البناء في إقليم دمشق

المهنيون القائمون على عمليات البناء :

اتسمت أعمال البناء في إقليم دمشق بوجود مجموعات حرفية تعمل كمجموعات متكاملة، كما اتسمت هذه الأعمال بتقنيات عالية وارتقت في النماذج السكنية التقليدية في القرن التاسع عشر إلى درجة عالية بالمهارة. وقد توزعت هذه المجموعات إقليمياً حسب مصادر مواد البناء الأولية ، ويرأس كل مجموعة أو حرفة ما يسمى (شيخ الحرفة أو شيخ الكار) ولمشايع الحرف هؤلاء رؤيس أعلى تخضع له سائر المنظمات الحرفية في البلدة هو شيخ مشايخ الحرف . كان لهذا التنظيم قواعد عرفية تتعلق بسوية العمل ونوعيته، وفي القرن التاسع عشر تمتع شيخ الكار بنفوذ كبير بين معلمي الكار وقد خولته السلطات العثمانية في حل الخلافات وتقييم أعمال البناء وغير ذلك مما أدى إلى رفع سوية العمل في المناطق التقليدية .

مع بداية ظهور المشكلات العمالية في الدولة العثمانية و استفحال أمر التناقضات بين الصناع ومعلمي الحرف اضطرت الدولة العثمانية تحت تأثير هذه الظروف إلى وضع قوانين جديدة مستمدة من الحركة العمالية في أوروبا ، فصدر القانون الأول المتعلق بالجمعيات الحرفية عام 1909 م والقانون الثاني عام 1912 م الذي ألغى وظيفة شيخ الكار وسمح لكل فئة في الأصناف بتأليف نقابة خاصة (نقابة البنائين ، النجارين ، ...) هذا التغيير بعلاقة المعلم بالصانع أدى إلى فقدان المراقبة والعمل بسوية أدنى من السوية التقليدية بالمقابل بدأت العديد من الحرف بالزوال والانقراض نتيجة تحول هؤلاء الحرفيين إلى مهن أخرى أكثر جدوى أو نتيجة الأزمة الاقتصادية بين عامي 1928- 1935 م والتي دفعت أكثر من ثلاثين ألفاً من عمال الصناعات اليدوية إلى ترك مهنتهم ، واعتباراً من هذا التاريخ تراجعت الحرف اليدوية وخاصة تلك التي تتعلق بالإنشاء التقليدي .

الشكل (2)

الشكل (2) يوضح التوزيع الإقليمي للمهنيين والقائمين على عملية البناء في إقليم دمشق

الإشياء الطيني - المشاكل التي تتعرض لها البنية الإنشائية

مشكلة الأساسات : تعد الرطوبة والماء من أهم الأخطار على البنية الإنشائية للبناء ، فالمنشآت المشيدة من جدران الواحدات الطينية أو جدران الدك معرضة لهذه الأخطار ، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لتقليل هذا الخطر وأفضل الطرق هي إزالة مصادر الرطوبة أو العزل خاصة عند منسوب قاعدة الجدار .

كما تتعرض الأساسات لأخطار الارتفاع الشعري للماء والذي ينشأ بسبب :

1- التذبذبات الموسمية للمياه الجوفية (مخزون المياه) .

2- احتباس الماء في العناصر الإنشائية بجوار الأساسات .

3- مشاكل الصرف الصحي ، وخاصة بغياب نظام الصرف الصحي وتجمع المياه تحت قواعد الجدران .

كما تتأثر قواعد الجدران الطينية بخطر المياه فوق المنسوب الطبيعي للأرض وقد يكون سبب ذلك ارتداد الماء نحو الجدار أو تدفق المياه باتجاه الجدار أو الصرف المائي السطحي السيئ بالإضافة إلى مشكلة الرذاذ المطري أو غسيل الأرضيات ، والجدران الطينية في هذه الحالة تضعف و خاصة عندما تفقد مادة الطين تماسكها وتتحول من حالة الصلابة إلى حالة اللدانة عندها تتواجد الفجوات بالبنية الإنشائية لتكون مأوى للحشرات مما يزيد في تفاقم التلف والتآكل . ففي حال استمرار تعرض الأساسات وقواعد الجدران الطينية للرطوبة و لفترة طويلة يمكن أن تضعف هذه الأساسات ولا تستطيع حمل الأوزان وتتهدد بالانهيار .

وبعد دراسة مشاكل الأساسات في أبنية دمشق القديمة يمكن تصنيف أخطار الرطوبة على المباني الطينية إلى عدة أشكال تتعلق هذه الأخطار بشكل معالجة محيط البناء وبطبيعة المياه الجوفية المؤسس عليها :

- الترشيح بدون تراكم ، رذاذ

- الترشيح مع تراكم مؤقت

- الترشيح مع تراكم طويل

- الارتفاع الشعري مع أو بدون ترشيح

الشكل (3 ، 4) يوضح التفصيلات التنفيذية لمجموعة المشاكل و الحلول للأخطار التي تتعرض لها الأساسات في الأبنية التقليدية والمواد المقترحة في أعمال الترميم أو إعادة البناء .

الشكل (3) أهم المشاكل التي تتعرض لها الأساسات

الشكل (4) بعض الحلول المقترحة لمعالجة الأساسات

مشكلة الجدران الطينية : في البداية لابد من التعرف على أساليب بناء الجدران الطينية وأهم أنواعها في مدينة دمشق والتي يمكن تمييز ثلاثة أنواع رئيسية :

جدران اللبن : يتم تحضير اللبن بخلط مزيج التربة والتبن بعد تخميره لمدة نصف يوم ، يجبل المزيج ويضرب بواسطة قوالب خشبية لصنع القطع التي تباينت أبعادها من مكان إلى مكان ومن وقت إلى آخر ، يسوى سطح القالب من الطين الزائد بواسطة قطعة خشبية ثم يرفع القالب و تترك القطع الطرية على الأرض المسطحة والمغطاة بطبقة رقيقة من التبن أو القش لمدة أسبوع أو أكثر وبعدها توضع على حافتها لتجف بصورة كاملة . وكان يقوم بهذه العملية حربي يدعى بالطواب و لهؤلاء الطوابين مصطلحات و ألفاظ كثيرة تتصل بأدواتهم ومواد بنائهم . الشكل (5)

الشكل (5) يوضح أساليب إنشاء الجدران الطينية – إقليم دمشق

جدران الهيكل المكتف : يغلب استعمال هذه الطريقة في الدور ذات الطابقين وفي الطوابق العليا وهي تستخدم الأخشاب المتوفرة بشكل كبير في مدينة دمشق ومحيطها ، ويتم إنجاز الجدار على مرحلتين ، تشمل الأولى إقامة هيكل من جذوع الخشب بعد قشرها ومعالجتها والثانية ملء الفراغات بقطع اللبن الصغيرة ثم تكسى الجدران بطبقة من الطين المجبول بالطين وتنتهي بطبقة من الكلسة . الشكل (6)

الشكل (6) يوضح نماذج لجدران الهيكل الخشبي المكتف

جدران الطين المدكوكة : وهي أقل الأنواع شيوعا في المدينة القديمة ، حيث انتشرت في محيط المدينة وخاصة كتصاوين للحقول أو الأبنية الريفية . هذه الجدران مبنية من التراب والحصى وتتم عملية البناء بأن يتخذ لوحان من الخشب ليشكلان قالب [بطول 150 سم وارتفاع 80-90 سم وسماكة 40-50 سم] ينصب على أساس حجري مستمر و يربط على هذا الأساس بالحبال و تسد الجهتان بلوحين صغيرين ثم يوضع فيه التراب الحصوي المبلول ويدق بمدقة خشبية تدعى (مطباشة) . الشكل (7)

الشكل (7) يوضح جدران الطين المدكوكة

واقع الإنشاء الجداري الطيني وأسس تنفيذه : من خلال دراسة وتحليل العناصر الإنشائية الحاملة في أبنية منتقاة من مدينة دمشق القديمة يمكن ملاحظة وتحليل النقاط التالية :

- التصدع و التشقق : يلاحظ أشكالاً لتصدعات وتشققات في البنية الإنشائية ناتجة عن عدم انتظام القوى المطبقة عليها كما أن ضعف البنية الإنشائية للوحدات الطينية المشكلة للجدار يساعد على زيادة هذه المشاكل خاصة عند تحميل الجدران حمولات إضافية .
- إن طرق الربط التقليدية للوحدات الطينية بأشكالها المتعددة بالإضافة إلى التدعيم بواسطة عناصر خشبية هي طرق لا بد من المحافظة عليها خاصة عند إعادة أو ترميم البناء
- إن طرق ربط الوحدات الطينية و أبعادها ، لها علاقة وثيقة بنسب الفتحات و العناصر المعمارية الموجودة في البناء ، لذلك لا بد من الحفاظ على هذه النسب .
- ضعف مقاومة الوحدات الطينية : إن عدم التجانس في تصنيع الوحدات الطينية بالطريقة التقليدية ، بالإضافة إلى عدم توفر مواصفات إنشائية وفيزيائية لهذه الوحدات يحد من استخدامها في أعمال الترميم وإعادة البناء .

يوضح الشكل (8) أساليب ربط الوحدات الطينية التقليدية وأبعادها .

مشكلة الأسقف الطينية

الأسقف التقليدية - طرق ومواد البناء :

تنوعت مواد وأساليب إنشاء الأسقف في منطقة دمشق ، وعموما فهي مستوية شأنها في ذلك شأن الأسقف في البلاد الجافة ، يستخدم فيها خشب الحور المتوفر في الإقليم . يتم بناء الأسقف بعد رفع الجدران وبناء العقود التي تتوسط الفراغ للتقليل من المجاز ، حيث تمدد الجوائز الخشبية بصورة متوازية تستند على جوائز رئيسي يدعى (الجسر) . أما عن طبقات التغليف فهي حسب ما توفره الطبيعة ، فقد استعملت الدفوف الخشبية أو الطبق (النصي ، الثلثي) فوقها شوك الشيح أو البلان تعلوها طبقة من البلة والتسيحة (زريقة) . والبلة هي تراب خشن مبلول يرفع إلى أعلى الأسقف بواسطة سبيبة خاصة أو سلام ثم تدحل و تتراوح سماكتها (15 - 30) سم وعندما تجف تكسى بطبقة طينية لزجة (زريقة) ، ويصنع في هذه الأسقف عدة ميولات لتصريف مياه الأمطار وفي معظم الدور السكنية يمتد السقف خارج حدود الجدران بمقدار (40 - 50) سم وذلك لتأمين حماية للجدران من الأمطار . يمكن ملاحظة نموذج آخر للأسقف النهائية وهي الأسقف المسنمة والتي يعتقد بانتشارها في أواخر الفترة العثمانية . أما الأسقف الوسطية فقد تكسى بطبقة من البلاط أو تدق عدسة . الشكل (9)

الشكل (9) يوضح أسلوب إنشاء الأسقف التقليدية في مدينة دمشق القديمة

أهم مشاكل الأسقف : تتلخص مشاكل الأسقف بعدم مقاومتها للمياه و الحمولات الكبيرة التي تسببها أوزان التربة وطبقات التغليف ، حيث تزداد هذه الحمولات نتيجة الصيانة الدورية الأمر الذي يسبب تلفا بالعناصر الخشبية وعدم قدرتها على تحمل الأوزان التي تتلقاها .

وبشكل عام هناك ممارسات غير صحيحة لمعالجة مجمل هذه المشاكل تتلخص باستخدام مواد عصرية و بأساليب محدثة ، كاستعمال مادة البيتون والمعدن للعناصر الإنشائية واللباسة الإسمنتية كطبقة اكساء نهائية الأمر الذي يتلف ما تبقى من الهيكل الإنشائي ويغير نسب العناصر المعمارية و يؤثر على الخواص الفيزيائية للمواد وبالتالي المعطيات الحرارية للبناء نفسه والمحيط المبني في البيئة العمرانية . إن استخدام المواد العصرية تشكل عبء بيئيا سلبيا" سواء في عمليات التصنيع أو عمليات النقل والبناء . الشكل (10)

الشكل (10) صور لبعض مشاكل الأسقف الطينية _ مدينة دمشق القديمة

ولعل أهم مشكلة تواجه البناء الطيني عند البناء أو الترميم عدم توفر الوحدات الطينية ذات المواصفات القياسية والديمومة نتيجة عدم توفر مكان التصنيع والخبرة ، مما دفعنا إلى دراسة الأساليب العصرية المناسبة لتصنيع هذه الوحدات ابتداء" من المواد الخام ومرورا" بطرق تحضير التربة وتصنيعها والعمل على وضع نظام لإنتاجها وتشكيلها بتفاصيل تنفيذية تدرس (الأساس ، طرق الربط ، الحماية) .

تقانات تحضير التربة و تصنيع الوحدات الطينية المقترحة و إدارة إنتاجها :

اعتبارات عامة : إن المواد الخام المطلوبة للبناء هي تربة مناسبة وعنصر معدل حيثما لزم ، ويتم إختيار التربة والحكم على مدى ملاءمتها كمادة بناء من خلال خصائصها وهي التركيب الحي ولزوجتها أو حالتها عند مزجها بالماء وحالتها عند ضغطها . ومن المفيد تسليط الضوء على نوعية التربة المشكلة لإقليم دمشق لتحديد مدى ملاءمتها للبناء

تربة إقليم دمشق :

- 1- تربة غرينية طفلية ترتفع فيها المواد الجيرية إلى 50% وأغلبها كربونات الكالسيوم وفقيرة من المواد العضوية وتبلغ 0.5-1% وترتفع فيها نسبة الرمل إلى 39% ، لونها أصفر مائل إلى الحمرة وتمتد على شكل شريط ضيق يغطي سفح قاسيون وامتداده .
 - 2- التربة السطحية السوداء وهي تربة طينية طفلية سوداء اللون غنية بالمواد العضوية 1-2% تنتشر حول مدينة دمشق وفي الغوطة .
 - 3- التربة البنية المحمرة وهي تربة طفلية طينية ، تزيد فيها نسبة الطين عن المناطق السابقة وهي غضار بنسبة 35% ولكنها فقيرة من المواد العضوية وتشاهد إلى الشرق والجنوب من أراضي الغوطة .
 - 4- تربة المرج وهي تربة طينية غرينية تحيط بتربة الغوطة من الشرق والجنوب الشرقي ويعتبر ظهورها إيذانا بإبتداء منطقة المرج التي تغلب عليها الألوان الرمادية و البيضاء وتتألف من رواسب بحيرية ذات نسب عالية من الطين الجيري .
 - 5- تربة القلمون وهي على الأغلب رملية كلسية حصوية صفراء .
- ولا يعتبر هذا التصنيف ذو حدود واضحة لأن التربة لا تتوزع بتجانس تام في الإقليم . الشكل (11)

طرق تقوية التربة بالمعادلة (الإسمنتية ، الجيرية ، البيتومين ، المخلفات الزراعية)

- إن معادلة التربة هي إضافة خصائص لها لا تتحول أمام المؤثرات الطبيعية ، وذلك للوصول إلى :
- أداء ميكانيكي أفضل أي زيادة القوة الضاغطة الجافة والرطوبة
 - تقليل النفاذية والتبدلات بالحجم (الانتفاخ ، الانكماش مع اختلافات محتوى الرطوبة)
 - تحسين القدرة على مواجهة التقلبات الجوية مثل الرياح والمطر وتقليل التآكل السطحي وزيادة مقاومة الماء إن مثل هذه التحسينات ضرورية استناداً إلى المشاكل المطروحة حالياً حول الإنشاء الطيني في مدينة دمشق .

المواد المستخدمة بالمعادلة :

المعادلة الإسمنتية : يتم الحصول على أفضل النتائج باستعمال التربة الرملية الحشنة . وتتراوح نسبة الإسمنت المستخدمة بحدود 8% حيث تضاف هذه النسبة إلى الخليط الجاف ، وتعالج الوحدات بالطريقة الرطبة .

المعادلة الجيرية : تستعمل المواد الجيرية (جير سريع ، جير مطفأ) في معادلة التربة الغضارية ذات المحتوى الرطب حيث يترايط الجير مع الغضار الموجود في التربة ونادرا ما يتماسك مع الرمل نسبة حوالي 6-8% ، وتحول المعالجة الرطبة من تبخر الماء غير المحتبس في داخل الوحدات الطينية وهو ضروري لتفاعل الجير مع التربة .

المعادلة بالبيتومين : إن مبدأ التثبيت بالبيتومين يعتمد على تراص الأجزاء الدقيقة (الغضار) ، لذلك يحقن البيتومين بنوعيه السائل أو المستحلب بنسبة 4-14% وزنا ، إن أهم ميزة في هذه الحالة هي قدرة الوحدات الطينية على مقاومة الماء و الرطوبة .

المعادلة بالمواد العضوية : من خلال التجربة التقليدية يمكن ملاحظة أن تحلل المخلفات الزراعية المضافة إلى التربة بعد تخمرها يؤدي إلى تكوين فراغات في اللبن مما يؤدي إلى زيادة قابلية اللبن للعزل الحراري وتقليل الكثافة ، ولوحظ عند تجفيف هذه الوحدات إلى نقص التقلص الطولي بالإضافة إلى تأمين حساسية قليلة للتشقق خلال عملية التجفيف .

طرق إعداد التربة : تلعب عمليات دورا" حيويا في الجودة النهائية للوحدات الطينية وهذه العمليات تجعل من الممكن أحيانا استعمال التربة غير القابلة للاستعمال في حالتها الطبيعية .

السحق : وتتم هذه العملية للحصول على خليط متجانس ، فالكتل التي يزيد قطرها عن 200 مم يجب أن تكسر وتسحق وهناك تجهيزات يدوية وآلية تستخدم لهذه العملية حسب حجم العمل المطلوب وطبيعة التربة والجدوى الاقتصادية والفنية .

الفرز : تعتبر هذه العملية حيوية جدا وذلك عندما تكون إزالة العناصر الكبيرة أو المادة العضوية ضرورية ، وهناك أربع طرق رئيسية للفرز وهي : الفرز الثابت ، الفرز الدوار ، الفرز الاهتزازي ، استخدام المعدات الكبيرة الآلية (بلدوزر ، منخل ثابت) .

الخلط : وهي من أهم العمليات ولا بد من استخدام الخلاطات القياسية بغض النظر فيما إذا كان هناك مادة معادلة مستعملة أم لا ، ويمكن ، يتم الخلط كما يلي :

الخلط اليدوي : ويعتمد على الطاقة البشرية ومعدات بسيطة

الخلط الآلي : - خلاطات ذات المحرك ، خلاطات ذوات الشفرات ، خلاطات البيتون ، خلاطات خطية ، خلاطات ذات الدوالب الكوكبي .

ملاحظة : إن التربة المخلوطة عندما تكون رطبة ومتماسكة تتطلب قوة محركة أكثر من البيتون ويجب فحص شكل شفرات الخلاط للتأكد من أنها تتخلخل جيدا" بالخليط وأنها تحرك المادة بأقصى درجة ممكنة . فالتربة المتماسكة بدرجة عالية عندما تكون غضارية يجب ألا تؤدي حركة الشفرات إلى كتل من مواد مضغوطة على شكل كرات .

الشكل (12) يوضح تجهيزات و طرق إعداد التربة

تصنيع الوحدات الطينية :

الإعداد اليدوي : تمكن إنتاج اللبن بواسطة قالب (خشبي ، معدني) ولا تزال استخدامات الإنتاج البدائية مستعملة حتى الآن ، حيث يوضع المزيج الطيني بعد أن يخلط ويخمر جيدا بالقالب ويسوى سطحه بقطعة خشبية ثم يرفع القالب لينظف ويبلل بعد كل استعمال وهذه القوالب أبعاد ومقاسات تختلف من منطقة إلى أخرى ، ومن خلال البحث تبين أن هذه الاختلافات تعود إلى : السماكات المناسبة لكل بيئة عمرانية ، نوع التربة ، أسلوب ربط المداميك .

الإنتاج الواسع : يمكن إنتاج اللبن على نطاق واسع وذلك باستخدام الطرق التالية :

- القوالب المتلاصقة
- اللبن المنشور
- صندوق القولية
- صندوق القرص القاطع

إنتاج الوحدات الطينية المضغوطة : إن كبس الوحدات الطينية هي العملية الرئيسية في صناعتها ، ومع ذلك فإن جودة المنتج تعتمد إلى درجة كبيرة على ما يدور في داخل المكبس (نوعية التربة ، الإعداد ، الخلط ، زمن الاحتباس) بالإضافة إلى الطريقة التي ستعالج بها المنتجات عندما تخرج من المكبس ،التجفيف ، التخزين ، النقل) . إن العامل الأساسي في تقديم مواصفات جيدة و باستخدام المكابس هو العامل الفني الذي يقوم بهذه العملية . أما تسلسل تصنيع الوحدات الطينية فتكون عبر المراحل التالية : التعبئة ، الكبس ، إزالة الوحدة من القالب . وتستخدم لعملية الكبس أنواع مختلفة من المكابس ومنها :

- المكابس اليدوية
- المكابس الهيدروليكية الخفيفة
- المكابس الميكانيكية الثقيلة
- ويمكن استخدام وحدات الإنتاج المتحركة (الخفيفة ، الثقيلة ، وحدات الإنتاج الصناعي) وبشكل عام لا يمكن الاستغناء عن الإدارة لتحسين وتحقيق عمل سليم في إنتاج الوحدات الطينية ، هذه الإدارة التي تشرف على أساليب التخزين والتجفيف وإدارة المخزون (المواد الخام ، المعدات والتجهيزات ، إدارة التدفق النقدي بالإضافة إلى عمليات التسويق) ولعل نجاح تسويق مثل هذه المنتجات يعتمد على الاختبارات الدورية للمنتج و ثبات الأسعار و توفر المنتج بشكل مستمر الطينية الشكل (13) .

الشكل (13) يوضح تجهيزات إنتاج الوحدات

النظام المقترح لتصنيع الوحدات الطينية :

عندما يتم اعتماد نظام آلي لإنتاج الوحدات الطينية فهذا يعني اعتماد نظام بناء بهذه الوحدات مرتبط ارتباط وثيق بنظام البناء التقليدي (نظام الربط _ أبعاد الوحدات الطينية) الأمر الذي يحتاج إلى حساب دقيق لكمية الإنتاج ومواصفاته ، ويتطلب دراسة دقيقة لانتقاء موقع الإنتاج الآلي . إن مثل هذا النظام قد يعتمد من قبل مؤسسات حكومية قادرة على دعم أسعار هذه الوحدات المنتجة وتقديمها كمادة أساسية في عملية الإنشاء والترميم ، ويفضل في حالة مدينة دمشق القديمة اعتماد نظام نصف آلي لهذا الإنتاج وذلك لعدة أسباب :

- المساحة المحدودة للتجهيزات (فرز _ سحق _ خلط _ كبس)
- حجم التخزين المتوسط
- الإنتاج متوسط ويتناسب مع الطلب ويلاحظ مثل هذا النظام في أعمال تصنيع البلوك الإسمنتي في دمشق .
- لا يتطلب تقنيات وتجهيزات معقدة ولذلك تكون الخبرات المطلوبة متوسطة وعددها محدود .
- لا يتطلب طاقة (كهرباء _ وقود) بكميات كبيرة وبالتالي الحفاظ على البيئة .

وبعد الإطلاع على واقع مدينة دمشق نلاحظ وجود مساحات جيدة في الجهة الشرقية من المدينة القديمة مناسبة لتأسيس مخبر وورشنة تصنيع وحدات طينية لترميم وإعادة البناء في دمشق القديمة يتبع ويدار من الفنية المشرفة على حماية دمشق القديمة ، وخاصة وتاريخيا" كانت هذه المنطقة مخصصة لتصنيع الآجر والقاشاني وغيرها من مواد البناء ، وحاليا" قربها من المدينة القديمة يساعد في تأمين مواد البناء بسرعة وسهولة ويتكالف مقبولة بالإضافة إلى الإشراف المباشر على مراقبة التنفيذ ودراسة الملاءمة والمواصفات وإمكانية التطوير الدائم وخاصة في تصنيع منتجات طينية أخرى تستخدم في تغليف الأسقف (وحدات من الطين القشي) حيث يتبع هذه الورشات مخبر مركزي تتم فيه كافة اختبارات التربة ومراقبة مواصفات الوحدات الطينية المنتجة ، ومن أهم هذه الاختبارات (التركيب الحبي للتربة المستخدمة ، حدود اللدونة والسيولة ، مقاومة الانهيار ، الامتصاص ، الانكماش، الانتفاخ وغيرها) . يوضح الشكل (14) اقتراحات لمخططات هذه المخابر والورشات .

تصنيع الوحدات الطينية بواسطة مكابس البلوك العادية :

إن الطريقة المقترحة هي استخدام مكابس البلوك الإسمنتي العادية والمتوفرة معداتها بشكل واسع في دمشق ، تعديل القالب المعدني حيث يتم المثبت على المكبس وذلك لتصنيع نماذج متنوعة من الوحدات الطينية استناداً للأبعاد التقليدية . إن المواصفات الجيدة في مقاومة الانهيار والمقاومة الجيدة للماء للوحدات المنتجة ، بالإضافة إلى الطريقة البيئية في التصنيع (استخدام المكابس الكهربائية) يجعل من هذه الطريقة قبولاً ليس محلياً وإنما في العديد من دول العالم . توفر هذه الطريقة الكمية المطلوبة من المتعاملين وتضمن مواصفات إنشائية وفيزيائية ثابتة للمنتجات الطينية الشكل (15) يوضح المكبس المستخدم وطريقة التصنيع .

حماية الأسطح الطينية _ طرق التحضير _ أساليب التنفيذ

إن كل جدار مبني من التربة يجب أن يكون مقاوماً للرطوبة والتأثير المباشر للماء ، وإن قدرة الجدار الطيني على مقاومة الماء تعتمد على نوعية التربة ذاتها وتوزيع حجم ذراتها و تماسكها ومساميتها ، ويأخذ الإكساء أشكالاً متعددة ويختلف بشكل ملحوظ من منطقة إلى أخرى . قبل البدء بعملية الإكساء مراعاة الاعتبارات التالية :

- استخدام هيكل مصمم بشكل جيد ومزود بأساسات متينة وحاجز شعري وأسقف معالجة بميولات لتصريف مياه الأمطار

- استخدام قواعد معادلة التربة لزيادة فعالية العناصر الإنشائية وطبقات الإكساء .

إن المهام الرئيسية للغلاف الواقي هو حماية الجدار من الطقس الرديء وزيادة مدة ديمومته وتحسين مظهره بإخفاء عيوب العمل السيئ .

مشاكل الجدران الطينية : إن المشاكل المتعددة لتلف طبقات الإكساء تتعلق بتأثير الظروف المناخية المحلية ومنها (التركيب السيئ ونقص المرونة ، التكسر ، التآكل ، التشقق ، الانتفاخ ، الرشح ، التمدد ، الانكماش) .

الشروط الإنشائية عند تنفيذ الإكساء :

- استقرار الانكماش وهذا يستغرق عدة أسابيع أو عدة شهور .
- تسرب الماء وبخار الرطوبة بسبب توقف التجفيف .
- عدم تنفيذ اللباسة في الأجواء الباردة أو الحارة .
- التأكد من مكونات التربة .
- تلافي التجفيف السريع .
- عدم مواصلة الإكساء إلى مستوى الأرض .

أهم أشكال وطرق حماية الأسطح : (الألواح المواجهة للريح ، اللياسة ، التلبيس ، الترصيع ، معالجة الأسطح) . ولا بد من إجراء إختبارات تهدف إلى الوصول لطبقات إكساء ذات مواصفات ومعايير قياسية ، ومن هذه الإختبارات (المسامية ، قدرة الامتصاص ، اختبار التماسك) بالإضافة إلى إختبارات التقادم المتسارع والتقادم الطبيعي

طرق الإكساء والحماية : تتم حماية الجدران الطينية بطبقة من الملاط وهي الطبقة الخارجية أو الداخلية للجدران ويمكن أن تكون من الطين أو الجير ، هذه الطبقات لها متطلبات هامة في حماية الهيكل الخشبي ومتطلبات جمالية . وتلاحظ طبقة الإكساء في المنازل الريفية ذات الهيكل الخشبي ضمن المساحات التي تشكلها تقاطعات العناصر الخشبية . ويشترط أن تكون مادة الإكساء أقل قسوة من مادة إنشاء الجدار و بالمفهوم التقني والفني فإن هذا يعني أنه بسبب توترات الضغط النافذة إلى الجدار ينبغي أن يكون لطبقة الإكساء مرونة مرتفعة من أجل عدم تشكل شقوق توتر فضلاً على أن تكون هذه الطبقة نفوذة للبخر لكي لا يواجه ضغط البخر المتسرب من الداخل نحو الخارج أي مقاومة . ومن خلال ذلك تم اعتماد الطين والجير كمادتين يجب استخدامهما كمواد إكساء في الإنشاء الطيني أو الهيكل الخشبي .

الشكل (16) يوضح صور لتآكل طبقات الإكساء

اقترح مجموعة حلول معمارية _ إنشائية لمعالجة السكن التقليدي الطيني والريفي

اعتماداً على الدراسة التوثيقية والتحليلية وبتصور استخدام تقنية متوسطة في تصنيع المواد الطينية (إنشاء ، إكساء) وبعد إجراء بعض الإختبارات الإنشائية والفيزيائية لوحداث طينية مصنعة بهذه التقنية والتأكد من مواصفاتها الجيدة يمكن إقتراح مجموعة من الحلول لعناصر معمارية وإنشائية في أبنية السكن الطيني .

توضح التفاصيل المدروسة مجموعة حلول لأساسات وجدران وأسقف تقليدية يمكن استخدامها في أعمال الترميم أو البناء .

1- الأساسات : الشكل (17)

- 2- الوحدات الطينية (الجدران) : يمكن الوصول بالطرق المقترحة إلى نماذج متنوعة
- ثقيلة
 - ثقيلة
 - ممتلئة تستخدم للجدران الحاملة فوق أساس حجري معالج .
 - مفرغة تستخدم كقواطع داخلية غير حاملة على أساس حجري .
 - خفيفة ممتلئة تستخدم لجدران الهيكل الخشبي كمادة حشو بين العناصر الخشبية .
 - قشية ممتلئة وهي على شكل وحدات ذات أبعاد كبيرة نسبياً تستخدم بدلا عن طبقة البلة أو كمادة إغلاق ضمن الهيكل الخشبي
- الشكل (18) يوضح نماذج ومواصفات هذه الوحدات .

المراجع العربية

- [1] - أبحاث من ندوة المدينة العربية : المدينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري الإسلامي. تنظيم منظمة المدن العربية - تحرير اسماعيل سراج الدين - تنظيم المعهد العربي لإنماء المدن: - الرياض (1981).
- [2] - اتحاد مجالس البحث العلمي العربي. مؤتمر السكن العربي عبر العصور - دمشق 12 - 14 تشرين الثاني : دمشق (1996).
- [3] - الأشعب ، خالص. المدينة العربية المتطورة الوظائف ، البيئة ، التخطيط - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : بغداد (1982).
- [4] - الحلاق، الشيخ أحمد البديري. حوادث دمشق اليومية (1154 - 1175 هـ ، 1741 - 1762 م)، مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية : القاهرة (1959).
- [5] - القاسمي، محمد سعيد. قاموس الصناعات الشامية - دار طلاس : دمشق (1988).
- [6] - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم : دراسات عن المسكن والمدفن في الوطن العربي - المؤتمر

العاشر للأثار في البلاد العربية - تلمسان، الجزائر (1987).

- [7] - حنا ، عبد الله . الحركة العمالية في سوريا ولبنان (1900-1945) ، دار دمشق : دمشق . (1973) .
- [8] - خير ، صفوح . مدينة دمشق ، دراسة في جغرافية المدن - منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي : دمشق (1982) .
- [9] - خير ، صفوح . غوطة دمشق ، دراسة في الجغرافية الزراعية - منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي : دمشق (1969) .
- [10] - خير صفوح . سورية ، دراسة في البناء الحضاري والكيان الاقتصادي - مطبعة وزارة الثقافة والإرشاد القومي : دمشق (1985) .
- [11] - دغمان، موفق : عمارة الأبنية الطينية في إقليم دمشق: دراسة توثيقية تحليلية. (ماجستير - دبلوم) . إشراف د.م غسان حلبوني - كلية الهندسة المعمارية - جامعة دمشق. دمشق (1991-1994) .
- [12] - زكريا ، أحمد وصفي. الريف السوري - الجزء الأول والثاني : دمشق (1957) .
- [13] - عبد القادر أكبر ، جميل : عمارة الأرض في الإسلام - مقارنة الشريعة بأنظمة العمران الوضعية - مؤسسة الرسالة - بيروت (1995) .
- [14] - فتحي، حسن. العمارة الإسلامية والتعبير الحضاري الأصيل في المدينة العربية المعاصرة أبحاث ندوة دمشق - المدينة العربية خصائصها وتراثها الحضاري: المدينة المنورة 24 - 29 ربيع الثاني 1401هـ - 5-8 آذار 1981 .
- [15] - نظام ضابطة البناء في محافظة دمشق - نقابة المهندسين فرع محافظة دمشق لجنة المكاتب: دمشق (1978 - 1980) .
- [16] - نعيمة، يوسف جميل. مجتمع مدينة دمشق (1840 - 1772). دار طلاس: دمشق (1986) .
- [17] - مركز الوثائق التاريخية ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، الجمهورية العربية السورية

BIBLIOGRAPHY

- [1] - Awad, Tarawneh – M.J. Istanbouli, Analisi E Tecniche D' Intervento Per La Conservazione Del Centro Strico Di Damasco, Universita degli studi di Roma “la Sapienza” Scuola di Specializzazione in Restauro Dei Monumenti – A-A. (1994-1995).
- [2] - Bulletin D' information, CRATerre. Center international de la construction en terre Ecole d' Architecture de Grenoble, International Center for Earth construction School of Architecture of Grenoble, EAG, N°20 – Ler Trimestre. (1997).
- [3] - CRATerre. Compressed Earth Block Production Guidelines. GTZ. (1991).
- [4] – Eugen. Wirith : Syrien Eine Geographische Land Skunde. Wissenschaft Liche Buchgesellschaft D Armstadt (1971).

- [5] - Fathy, H Architecture for the poor, An Experiment in Rural Egypt. The University of Chicago, press Chicago and London. 1969. Library of Congress catalog card Number: 72-95133. (1973).
- [6] - Haffar, Ahmed Rafic. France in the establishment of greater Lebanon. Thesis PHD, microfilms international- xxiii. : Michigan. (1985).
- [7] - Halbouni, Ghassan. Untersuchungen zur Entwicklung des Wohnungsbaus In Gebieten mit trocken – heissem Klima unter besonderer Berücksichtigung bauklimatischer und hygienischer optimaler Lösungen – dargestellt am Beispiel der Stadt Damaskus Diss.- T.U. Dresden - Germany. (1978).
- [8] - Kadri, Mohamad. Arabische Baukultur Als Element Städte Baulicher Entwicklung In Syrien. Dissunl.: Hannover, GER. (1992).
- [9] - Minke, G : Lehmbau – Handbuch, Der Baustoff Lehm und seine Anwendung. Die Deutsche Bibliothek. Druckhaus Beltz, Hemsbach: Okabuch: (1997).
- [10] - Sedad, Hakki Eldem. Turkish Houses, Ottoman period Türkiye Anıt serte Turizm Değerlerini Koruma vokrifi vol I, II, III. Türkiye (1984 – 1987).
- [11] - United Nations Center for Human Settlements Habitat. Construction with sisal cement. In technical notes Nairobi UNCHS Habitat. (1981).
- [12] - United Nations Center for Human Settlements Habitat. Earth construction technology manual on surface protection. (1986).
- [13] - United Nations. Earth construction technology manual on production of rammed earth adobe and compressed soil blocks. (1986).
- [14] - United Nations Centre for Human Settlements (Habitat): A compendium of information on selected low – cost Building Materials Nairobi (1987).
- [15] - United Nations Centre for Human Settlements (Habitat): Energy Efficiency In Housing Construction and Domestic use in Developing Countries. (1990).
- [16] - United Nations : Proceedings of the symposium on low – cost Housing in Arab Region. Vol I, II SANA'A 24-28 October 1992. Economic And Social Commission for Western Asia (ESCWA) Amman (1993).
- [17] - United Nations Conference on Human Settlements (Habitat) II, Istanbul, Turkey 3-14 June (1996).

[18] - Rigassi Vincent, CRATerre EAG (1995). Compressed earth blocks voll. Manual of production, Apublication of Deutsches Zentrum fur Entwicklungs technologien – GATE.